

A theoretical paper on the influence of Deebay's hypothetical schema on developmental disorders.

Author: Kazuki Osakabe

Abstract

In ecology, there's a concept called the S-curve.

This describes the tendency for the population size of an organism to increase diagonally up to its food limit, and then level off once that limit is reached.

It's known that during periods of population stagnation, some organisms, such as chickens, maintain population control by establishing a hierarchy within their flock.

I believe that the phenomenon known as school caste in human children's societies may also be a form of ecological hierarchical ranking.

Furthermore, Dee Bay's hypothetical model posits that humanity has experienced three S-shaped population growth cycles to date.

The history of human population growth has followed the following pattern:

1. A technological innovation increases the available resources.
2. When the upper limit of resources available with the technology at that time is reached, the population levels off.

Dee Bay's hypothetical model posits that this cycle has occurred three times:

1. The hunter-gatherer era
2. The agricultural era
3. The industrial era

Currently, many developed countries are positioned in Dee Bay's hypothetical model as being in a period where the S-shaped population growth curve associated with the third industrialization cycle is leveling off.

In Japan, the economic slowdown is said to have begun around 1990 with the collapse of the bubble economy.

The emergence of what is now called the "school caste system" is said to have begun in the mid-1990s.

My hypothesis is that there is a generation gap between therapists who went through adolescence before the mid-1990s and patients who went through adolescence after the mid-1990s, and this may affect treatment performance.

Terminology

また、発達障害は以下の二種類に大別される

- ・狭義の発達障害...医療福祉の支援対象
- ・広義の発達障害...医療福祉の支援対象にならないグレーゾーン

グレーゾーンまで含めると発達障害者はかなりの数いると言われている

ある日本の調査では、自閉スペクトラム症の場合は、保育園児を対象にした調査の場合、10.5%はグレーゾーンであるという結果が出ている。

Shirama A, Stickley A, Kamio Y, Saito A, Haraguchi H, Wada A, Sueyoshi K, Sumiyoshi T. (2022) Emotional and behavioral problems in Japanese preschool children with subthreshold autistic traits: findings from a community-based sample.

以下の論文の調査では、日本の女子高生の調査において、ADHDグレーゾーンは11%と出ている。

Takuya Miura

Effects of Sub-Threshold Neurodevelopmental Traits on the Adjustment of Female Students to High School: A Study Focused on Premenstrual Dysphoric Mood

本論文で使う発達障害という用語には、発達障害グレーゾーンも含めた広い意味の定義となっている。

また、本論文は、日常生活に支障をきたすレベルの重度の発達障害者は想定していない。

精神医学では、自閉症スペクトラム症の重症度水準は三つのレベルに分類される

- ・レベル3「非常に十分な支援を要する」
- ・レベル2「十分な支援を要する」
- ・レベル1「支援を要する」

本論文で対象としている自閉スペクトラム症は、医療的診断の有無にかかわらず、レベル2,3相当の方は除外とする。

医療関連のバックグラウンドを持たない方向けに分かりやすい基準で説明すると、日本の障害者支援制度の障害者手帳は、1~3級に分かれており、その重さを簡単に説明すると以下のようなになる。

- ・1級:常時の援助が必要
- ・2級:日常生活もかなり大変
- ・3級:社会生活に制限がある

本論文で対象としている自閉スペクトラム症は、医療的診断の有無にかかわらず、障害者手帳1,2級相当の方は対象外である。

仮説

仮説:生態学のS字カーブにおける序列付けが発達障害不適応のリスク要因の可能性

(画像は筆者がペイントソフトで作成)

生態学には、S字カーブと呼ばれる概念がある。

生物の個体数は、最初は斜めに増加して、途中から上限に達して個体数のグラフが平行線をたどるといふ傾向の事だ。

環境中にある餌の量の上限に達してしまうため、途中で平行線の個体数になる。

生態学では、個体数のグラフが平行線をたどる段階では、生物は種によって様々な形で適応を図るとされている。

その中に、序列付けと呼ばれる現象がある。

鶏の場合は、クチバシでつきあいをし、群れの中の序列を決めて、餌や交尾の機会を配分するらしい。

人間の子供の社会にはスクールカーストと呼ばれる現象があるが、スクールカーストも、生態学の序列付けの一種である可能性があるとは私は考えている。

スクールカーストで下位になるのは発達障害を持つ生徒が多いと指摘する声がある。

子供のスクールカーストでは、容姿や運動能力、恋愛経験、コミュニケーション能力などが序列付けに関わるとする意見があるが、人間の子供の場合はクチバシのつきあいの代わりにそうした要素で序列付けをするのだろう。

PDDを持つ子供は、ASDの場合はコミュニケーションの障害を抱えていたり、社会性の障害で見た目に気を使わない傾向があるため、そうした要素で負けやすい可能性がある。

ADHDもASDを併発している場合は似たような傾向があり、負けやすい可能性がある。

大人の社会にもスクールカーストに似た傾向はあると言われており、同僚が自分より先に出世した時に「人間的には俺の方が上なのに」と思ったりする傾向が、大人の社会のスクールカーストだと言われている。

発達障害は先進国では多く、途上国では少ないとされるのは、先進国はS字カーブの安定期に該当し、途上国はS字カーブの成長期に該当するからだという可能性がある。

S字カーブ自体は従来から知られているが、S字カーブの序列付けと発達障害への迫害体験を結び付けたのは筆者独自の仮説である。

ただ、この部分は筆者が、先に別の論文の一部の項目として書いていて、この論文が初出ではない。

Osakabe, K. (2026). Theoretical paper on neurodiversity in the hype cycle. Zenodo.
<https://doi.org/10.5281/zenodo.18894198>

仮説:ディーベ이의仮説的図式における先進国の成長鈍化

ディーベ이의仮説的図式とは、S字カーブのような人口増加を、現在まで人類は三回繰り返したとする仮説の事だ

人類の人口の歴史は以下のようなパターンをたどってきた

- 1.何らかの技術革新で利用可能な資源が増加する
- 2.その時点の技術で利用可能な資源の上限に達すると人口が横這いになる

その波は今までに大きく三回あったとディーベ이의仮説的図式では考える

- 1.狩猟採集時代
- 2.農業時代
- 3.工業化時代

現在、多くの先進国は、三回目の工業化に伴う人口増加のS字カーブが横這いになってきた時期だとディーベいの仮説的図式では位置づけられている

私は、現在の先進国の大半が、S字カーブの横這いの時期にいる事で序列付けが増加して、迫害されるPDDが増えた事が、先進国の発達障害増加の原因であると考えている
ディーベいの仮説的図式は既に広く知られているが、それを発達障害増加と結び付けたのは、私が新規性がある部分だと私が調べた範囲内では思う。

ちなみに、農業時代の人口横這い時代は、中世の時代であり、長子相続制度や職業世襲制度、都市蟻地獄仮説などが、人口調整機能を果たしていたと言われており、その時代は現代とは別の基準による序列付けが行われていたようだ。

ちなみに、狩猟採集時代の横這い時代においては産まれてきた赤子の間引きなどによって人口調整をしていたらしい

仮説:日本においては、「治療者が1995年以降に思春期を過ごした経験の有無」が治療パフォーマンスに影響する可能性

日本において、経済が鈍化したのは1990年前後のバブル崩壊がターニングポイントだと言われている。

(また、その後も、IT技術革命などで緩やかな成長は見られたが、工業革命に比べると小さな伸びだった)

今でいう、スクールカーストが現れたのは、1990年半ばからだと言われている。

1990年半ば以前にも、教室には「ケバいグループ」「オタッキーグループ」「不良グループ」などに分かれる傾向はあったらしい。

ただし、それらはまだ今の意味のスクールカーストと同じではない、というのが重要だ。

鈴木翔は、90年代前半ごろまでは各グループが互いを見下しつつも、価値観としては並立していた「島宇宙」に近く、明確な上下関係をみんなが共有する形は90年代半ばごろからはっきりしてきたと説明している

要するに、「グループがある」段階から、「グループ間に縦の序列がある」段階への移行が90年代半ばという見立てだ

参考「スクールカーストとは 鈴木翔さんに聞く」

<https://futoko-online.jp/interview/3795/>

1990年代半ば以前に思春期を過ごした治療者と、1990年代半ば以降に思春期を過ごした患者では、ジェネレーションギャップががあり、治療パフォーマンスに影響する可能性がある、というのが私の仮説だ

発達障害は、遺伝だけではなく、環境要因も影響する障害。
 遺伝と環境の相互作用で、生活の困難が出てくる障害。
 ジェネレーションギャップがあると環境要因を読み間違えるリスクがある。

ちなみに、思春期に限定したのは、思春期以前はスクールカーストが出現しにくいためだ
 大学は学部によるだろうが、中学高校よりは、スクールカースト的要素が少ないためだ

スクールカーストの時代背景は、既存の社会学者の主張の引用だが、それを発達障害の診療への影響まで結び付けたのは、筆者が知る限り、筆者に先取権がある可能性が高い。

仮説:S字カーブ定常期において、「序列付けに対抗しやすい特性を持たないASD」が迫害体験で二次障害を発症する事で、ASD診断数が急増している可能性

発達障害グレーゾーンは、長所と短所のバランスが釣り合う事で、社会に適応しているとする仮説がある。

アスペルガー症候群は、社会性の障害やコミュニケーションの障害がある。だが、技術者としての適性があり、前述の短所を、何らかの特技などの長所で補う事で、人間関係のバランスを取り、医療福祉の支援を受けなくても、社会適応できるとする仮説がある。ADHDは、多動衝動性で、事務などの仕事は苦手だが、人柄の良さで周りの人間に助けてもらいやすく、社会適応できるとする仮説がある。

だが、アスペルガー症候群には、興味範囲の限定性があり、興味の対象によっては、短所を補うだけの長所を持たないリスクがある。

科学技術にこだわりが向けば、エンジニアや研究者になれるが、ゲームにこだわりが向いた場合、職業技能としての特技を持ちにくい。

そうした長所と短所のバランスが崩れたASDの社会不適応を、ここでは「遺伝と環境の不適合による個人の脆弱性」と名付ける。

ADHDもASDが併発した場合は、似たような傾向がある。

S字カーブの横這いの時代になった先進国では、人間の社会でも、序列付けが行われる。そうした人間社会の序列付けを「S字カーブ定常期序列付け」と名付ける。

情報セキュリティ分野では、「脅威」と「脆弱性」の両方がある時に、セキュリティインシデントが発生すると考える。

発達障害者の社会不適應においても、
 ・「遺伝と環境の不適合による個人の脆弱性」
 ・「S字カーブ定常期序列付け」
 の二つが合わさった時に、社会参加が困難になりやすいと私は考える。

S字カーブ定常期において、序列付けに対抗しやすい特性を持たないASDが迫害体験で二次障害を発症する事で、ASD診断数が急増している可能性がある

要するに、不況の時代には経済的に役に立たないとみなされた人への攻撃が激しくなるという仮説だ

二次障害を発症して就労できなくなったASDグレーゾーンに対しては、ただ単に二次障害の治療だけをすればいいのではなく、二次障害の治療に加えて、長所短所のバランスが取れるように、特性を活かしたキャリアコースを、治療者が共に考えていく必要があると私は考える。

これを1995年以前に思春期を過ぎた治療者は、長所短所のバランスが崩れた結果二次障害を負ったASDグレーゾーンに対して、S字カーブ定常期の序列付けの迫害体験の存在を知らないまま、支援をしてしまい、非効率な治療となる可能性があると考えます。

ちなみにこれは成人期の場合であり、学生時代の学校における序列付けはまた基準が異なる可能性が高い。

精神病理学の既存の脆弱性-ストレスモデルがこの項目の主張に近いが、脆弱性が発達障害と環境の組み合わせでできると仮定した点や、ストレス部分が時代ごとの経済的背景で変化するとしたのが私に新規性がある部分である。

仮説:S字カーブの急増期と定常期において、診断されるASDの傾向が異なる可能性

昔の自閉症は知的障害が伴うタイプやかなり重度の自閉症が中心だった

だが、近年では、知的障害を伴わない発達障害や発達障害自体がグレーゾーンのタイプが医療福祉に頼る事が増えてきている

S字カーブの急増期においては、序列付けが少ないため、長所短所のバランスが崩れたタイプでも、社会適応できているため、医療福祉にかかる自閉症は知的障害併発や重度のタイプが中心になった可能性が高い。

S字カーブの定常期においては長所短所のバランスが崩れた発達障害グレーゾーンのタイプが、序列付けによる迫害体験で、社会適応できずに、医療福祉に頼るようになった可能性が高い。

仮説:ライフステージごとにS字カーブ序列付けによる迫害を回避できる発達特性は異なり、そうした発達特性は桶の法則の傾向を呈する可能性

思春期の子供のスクールカーストは以下のような基準で決まる傾向がある

- ・ルックス
- ・身体能力
- ・性的経験

また学力が高い学校や都市部の学校ほど、身体能力の部分がコミュニケーション能力に寄っていく傾向があるらしい。

そして、コミュニケーションの評価項目は以下らしい

- ・自己主張力
- ・同調力
- ・共感力

参考「スクールカーストの正体」

ASDのこだわりの対象がファッションやデザインなどに向いていて、センスもある場合、ルックス部分で有利になりやすいだろう。

スポーツへのASDのこだわりがあり、手先の不器用さなどの特性がなく、スポーツへの能力的適性もある場合、身体能力部分で有利になりやすいだろう。

また、眼鏡の有無でいじめられやすさや性的経験率が変化するなどの研究があり、視力低下は太陽光を一日二時間以上浴びる事で予防できるとの研究もあるため、習慣的に屋外で活動できるような生活習慣を生むASDのこだわりがある場合は、眼鏡になりにくく、ルックスで有利になるだろう

子供の社会のスクールカーストの基準と、大人の社会の社会的地位は当然ながら基準は異なる18~25歳までは思春期の子供の頃の延長を引きずっているが、26歳以降くらいから、大分、同世代内部のランキングを決める要素が変化していく傾向がある。

ルックスや身体能力の比率が低下し、学歴や職業、収入などの要素の比率が増加していく傾向がある。

26歳以降の場合は、筆者が前の項目で指摘したような科学技術などの「職業能力に役立つアスペルガーのこだわり」が有利になりやすいだろう。

ちなみに、アラサーの場合は、引用できそうな類書を知らないため、日本における筆者の肌感覚になるが、おそらく、以下のような要素が大きくなっていくだろう。

- ・伴侶と子供の有無
- ・本人の職業能力

また、アラフィフ以降になると、自分自身の職業能力より、社会的地位や人脈の要素が上がると聞いた事があるが、本論文執筆時点で、私はまだ50代とは距離がある年齢で、伝聞であり、それが本当かどうかはよくわからない

まとめると、ライフステージごとにS字カーブ序列付けによる迫害を回避できる発達特性は異なる。

そして、そうした発達特性は単一の傾向ではなく、桶の法則の傾向を呈する、と私は考えている。

若い頃に社会に適応できていた発達障害グレーゾーンがライフステージの変化で適応できなくなるのは、こうした仕組みで説明できると筆者は考える

「治療者は、迫害体験回避のため、社会から要求される序列付けの条件をなるべく満たすように、ASD患者の特性を活かす方法を提案する事で、治療効果を高める事ができる可能性がある」という仮説を私は考えている

ただし、それは、単純に社会的地位の向上を目指すのではなく、

- ・ASDの興味範囲の限定性
- ・社会性の障害
- ・コミュニケーションの障害

などの特性を満たしながら、社会的地位の向上を考えなくてはならない

社会が要求する社会的地位の複数の条件と、遺伝子が要求する複数の発達特性適合をすり合わせる方法を、患者と共に考えるのだ。

社会的地位やスクールカーストの条件は既出だろうが、そうしたライフステージ変化による基準変化と発達特性の適合に着目した点は私に新規性があると思う。

仮説:迫害体験の手口の巧妙化と支援者の発達特性による判断バイアス

“アスペルガー症候群の者は暴力の加害者になるよりも、いじめの被害者になる方が圧倒的に多い。

からかわれ、暴力に遭遇して、その防御として暴力的な行為を働いてしまうことがしばしばある。”
「アスペルガー症候群の難題」p86,87

発達障害者が暴力を振るった場合、よくよく話を聞くと、相手が言葉の暴力で発達障害のコミュニケーションの障害につけこむような対応をして、挑発して暴力で反撃させたという経験を著書に書いていた精神科医がいた。

関連研究として、定型発達者は「周りに合わせる」といった思考パターンを持つが、自閉スペクトラム症の人は、「論理的に考える」といった傾向を持つという論文もある。

Spikins,P. Wright,B. Hodgson,D.(2016) Are there alternative adaptive strategies to human pro-sociality? The role of collaborative morality in the emergence of personality variation and autistic traits

自閉スペクトラム症の当事者は、金融課題において、フレーミング効果に惑わされにくいとする研究もある。

De Martino B, Harrison NA, Knafo S, Bird G, Dolan RJ. (2008) Explaining enhanced logical consistency during decision making in autism

自閉スペクトラム症の人は、消費者製品において、おとり製品に惑わされにくいとする研究もある。

Farmer GD, Baron-Cohen S, Skylark WJ. People With Autism Spectrum Conditions Make More Consistent Decisions. Psychol Sci. 2017 Aug;28(8)

発達障害者の支援者自身に、軽度のASD特性がない場合、そうした巧妙な手口の迫害体験に対して、フレーミング効果などで判断を間違えやすい可能性がある。

また、そうして間違えた場合、ラポールを破壊する可能性がある。

パーツは既存だが、二種類の研究結果を結びつけた点では私に新規性があると思う

Research Design(検証方法)

医師の世代差検証案

同じ発達障害グレーゾーン症例を提示して、若手医師とベテラン医師で

- ・本人要因をどれだけ重く見るか
 - ・学校・職場環境要因をどれだけ重く見るか
 - ・支援方針をどう立てるか
- を比べる。

ASDのこだわりの対象別の不登校率

通常学級に通う、ASDグレーゾーンの子供に対して、こだわりの対象を定期調査して、こだわりのジャンル別の思春期以降の不登校率を調査する

スクールカーストの検証案

近年では、国家を以下の三つに分類する考え方がある。

- ・途上国
- ・新興国
- ・先進国

新興国は、名前の通り、経済が最近急成長した国々である。

新興国の中には、中国など、急激な経済の成長が最近終了して、S字カーブの切り替わりが最近起きたばかりの国がある

そうした新興国を対象に、経済成長期と経済停滞期のスクールカーストの強度や性質をアンケート調査するのが、一案である。

日本人がアンケート調査する場合、言葉の壁や文化の壁でやりにくい場合は、日本人学校や帰国子女を対象にするのも一案だろう

日本の場合、バブル崩壊後から現代型スクールカーストの出現までには5年ほどのタイムラグがあったため、それを含めて考えるとよいだろう

Ethical Considerations

まだ仮説段階

本論文はまだ仮説段階であり、実証実験が行われていない。

なので、本論文を実際に医療福祉の人事方針に活かす試みは、慎重になるべきだと私は考える。

本論文の理論が、各国で実証研究が行われて、その結果が十分に議論されるまではやめた方がいいと私は考えます

もし、本論文を実際に医療福祉の人事方針に活かす場合は、企業の自己責任でお願いしたい。

万が一、本論文を実際に医療福祉の人事方針に活かして損害が発生しても、筆者は責任を負えない。

また、本論文は学術的な仮説を提示するものであり、医療・法律に関する専門的助言ではない。実際の導入検討時には、各国の法令と専門家の助言に基づいた判断を推奨します。

当事者が医療福祉の選択の判断に活かす場合は慎重に

本論文はまだ未検証の仮説段階の理論論文です

グレーゾーンを含めた発達障害の当事者が医療福祉サービスの選択などに本論文を活用する事は、本論文の理論が、各国で実証研究が行われて、その結果が十分に議論されるまではやめた方がいいと私は考えます

また、本論文は学術的な仮説を提示するものであり、医療・就労・転職に関する専門的助言ではない。

実際の医療福祉の判断時には、本論文のみに判断を依拠せず、保護者の方と医療関係者の方に相談する事を推奨します。

万が一、本論文を参考にして、医療福祉の選択をして何らかの損害が発生しても、私は責任を負えない。

Conclusion

この論文で述べた事は、1995年以降に思春期を過ごした方には、おそらく「感覚的に多くの人が当たり前に分かっている」事だと思う

筆者はそれを言語化して、臨床に役立つような形で整理した

いずれ、時の流れと共に、日本では、あと10年もすれば、世代交代で、1995年以前に思春期を過ごした世代が引退し、ジェネレーションギャップが消えていく可能性が高いだろう。

だが、後発の新興国や、また日本が幸運にも大きな経済成長に恵まれた場合には役立つだろう。

References

Shirama A, Stickley A, Kamio Y, Saito A, Haraguchi H, Wada A, Sueyoshi K, Sumiyoshi T. (2022) Emotional and behavioral problems in Japanese preschool children with subthreshold autistic traits: findings from a community-based sample.

<https://doi.org/10.1186/s12888-022-04145-1>.

Takuya Miura

Effects of Sub-Threshold Neurodevelopmental Traits on the Adjustment of Female Students to High School: A Study Focused on Premenstrual Dysphoric Mood

https://www.jasdd.org/JDDR/PDF/JDDR01_P03.pdf